

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Revue des Études Juridiques Spatiales et de Développement

Journal of Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة علمية محكمة نصف سنوية

العدد الأول
يوليو 2025

رئيس التحرير: عبد المجيد بوكير

المدير المسؤول: محمد الرفيق

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية
والتنموية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development
Studies

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية
Journal of Legal, Territorial, and Development Studies

Published by
Moroccan Center for Legal,
Spatial, and Development
Studies

تصدر عن
المركز المغربي للدراسات القانونية
والمجالية والتنمية

A scientific reviewed
journal, semi-annual
Volume 1
July 2025

مجلة علمية محكمة نصف سنوية
العدد الأول
يوليو 2025 م

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية
والتنموية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development
Studies

رئيس هيئة التحرير
الدكتور عبد المجيد بوكير
Editorial Manager
Dr. Boukir Abedlmajid

مدير المجلة
الدكتور محمد الرفيق
Publishing Director
Dr. Errafik Mohammed

Editorial Committee

هيئة التحرير

- | | |
|--|---|
| -Elhassan Achahbar,
Polydisciplinary Faculty of
Taza, Sidi Mohamed Ben
Abdellah University, Fez | متعددة
الكلية، أشهبار،
التخصصات تازة |
| -Abdelouahed El-Amrani,
Polydisciplinary Faculty of Taza,
Sidi Mohamed Ben Abdellah
University, Fez | متعددة
الكلية، العمراني،
التخصصات تازة |
| -Farid Rahmouni,
Polydisciplinary Faculty of Taza,
Sidi Mohamed Ben Abdellah
University, Fez | متعددة
الكلية، رحموني،
التخصصات تازة |
| -Jaouad.elbazoui, Polydisciplinary
Faculty of Taza, Sidi Mohamed
Ben Abdellah University, Fez | متعددة
الكلية، البزوي،
التخصصات تازة |
| -Sadik Abdennour, Rabat Higher
Normal School, Mohammed V
University | المدرسة العليا
للأساتذة، جامعة محمد الخامس الرباط. |

Scientific Committee

-Ahmed Andary, Faculty of Legal and Political Sciences, University of Nouakchott, Mauritania

-Asmae Bouaouinate, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University

-Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Jamal Edain Amin, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda

-Jaouad elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Khalid Chiat, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda

-Khadija Khabouze, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Khalil Louah, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger

-Rasha Hussien Ramadan Hussien Mohmed, National Authority for Remote Sensing and Space Sciences

اللجنة العلمية

-أحمد أنداري، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة نواكشوط، موريتانيا

-أسماء بوعوينات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني

-الحسن أشهبان، الكلية متعددة التخصصات تازة

- جمال الدين أمين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة

-جواد الزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة

-خالد شيات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة

-خديجة خبوز الكلية متعددة التخصصات بتازة

-خليل اللواح الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد المالك السعدي طنجة

-رشا حسين رمضان، الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء – مصر

- Zoubida Naggaz, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Souleymane Hamdoun Horma, Faculty of Letters and Human Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Sadik Abdennour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University
- Abdellhafid Hammimi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelali Elfilali, Polydisciplinary Faculty of Errachidia, Moulay Ismail University, Meknès
- Abdelkader Lachkar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdullah Yousef Al-Ghunaim, President of the Kuwaiti Center for Research and Studies
- Abdelmadjid Essami, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Abdelmajid Boukir, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- زبيدة نكاز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- سليمان حامدون حرمة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- صديق عبد النور، المدرسة العليا للأساتذة، جمعة محمد الخامس الرباط
- عبد الحفيظ حميمي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد العالي الفيلاي الكلية متعددة التخصصات الراشدية جامعة مولاي اسماعيل مكناس
- عبد القادر لشقر، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الله يوسف الغنيم، مركز البحوث والدراسات الكويتية
- عبد المجيد السامي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- عبد المجيد بوكير، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة

- Abdelouahed Bouberria, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -عبد الواحد بوبرية، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Ali Abdullah Mansor Aldosari, King Saud University -علي بن عبد الله منصور آل حنيف الدوسري، جامعة الملك سعود.
- Ali Nedama, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -علي نظامة، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Omar Elaroussi, Faculty of Letters and Human Sciences, Chouaib Doukkali University -عمر لعروصي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي الجديدة
- Fatima Zahra Boujaddi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فاطمة الزهراء بوجدي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Fadma Toufik, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فضمة توفيق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- Fouad Aalouane, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فؤاد أعلوان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس
- Lamia El Bezzari, Faculty of Languages, Letters and Arts, Ibn Tofial University -لمياء البزاري، جامعة ابن طفيل القنيطرة
- Mohammed Abahrour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -محمد أمهرور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Errafik, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -محمد الرفيق، الكلية متعددة التخصصات تازة

- University, Fez
- Mohammed Elfengour, محمد الفنكور، المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيرو-أمريكية، جامعة محمد الخامس، الرباط
- University Institute of African, Euro-Mediterranean and Ibero-American Studies
- Mohamed El Mamy Mohamed, محمد المامي محمد عبد الله، أستاذ باحث، المدرسة العليا للتعليم، نواكشوط، موريتاني
- Abdellah, Higher Normal School, Nouakchott, Mauritania
- Mohamed Rabie Abeddaher, محمد ربيع عبد الظاهر عبد المطلب، كلية الآداب، جامعة بني سويف
- Abdelmoutaleb, Faculty of Letters - Beni Seuf University
- Murat YAKAR, مراد ياكور، جامعة مرسين، تركيا
- Université de Mersin, Turquie
- Mostafa Hmamouchi, مصطفى احماموشي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Mosaab Tijani, مصعب التيجاني الكلية متعددة التخصصات Faculty of Larache, Abdelmalek Ecssâadi University of Tanger العرائش جامعة عبد الملك السعدي طنجة
- Hani Rabie Nady Mohamed, هاني ربيع نادي محمد، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Faculty of Letters - Beni Suef University
- Yassine Chanyour, ياسين شنيور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Youssef Tber, يوسف التبر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تطوان جامعة عبد المالك السعدي طنجة.
- Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Abdelmalek Ecssâadi University of Tanger
- Nabil Sayed Embabi, نبيل سيد إمبابي، كلية الآداب - جامعة عين شمس - مصر
- Faculty of Letters - Ain Shams University

Submission Guidelines شروط النشر

The following guidelines must be followed for submitting manuscripts to the journal of Legal, Territorial, and Development Studies: Articles must be between 4,000 and 8,000 words, excluding bibliographic references. Manuscripts must be saved in Word format (.doc or .docx) and must include all illustrations.

Articles must adhere to the following formatting guidelines:

- Title: Use Times New Roman, font size 12, bold. (An Arabic title is mandatory.)
- Author(s): Use Times New Roman, font size 10, bold. Include their affiliation in font size 10: laboratory (if applicable), university, country, and email address. The last name should be written in uppercase, and the first name in lowercase. Each author should list only one affiliation—the one they were affiliated with at the time of writing the article. This affiliation should be indicated with a superscript letter or number, placed immediately after the author's name. The full postal address, including the laboratory name (if applicable), affiliated university, and country, followed by the email address.
- The corresponding Author responsible for handling all communications during the review process, article formatting, and post-publication must be identified with an asterisk: Abdelouahed EL-AMRANI*
- Abstract: 150-250 words. (An abstract in Arabic is mandatory.) It must be concise and factual, and should clearly summarize the research objective, methodology, main finding, and major conclusions of the study. Include 4 to 6

عند تقديم المساهمات إلى مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية يجب احترام الإرشادات الآتية:

- ✓ يجب أن يتراوح عدد كلمات المقالات ما بين 4000 و8000 كلمة، باستثناء المراجع البيبليوغرافية.
- ✓ يجب حفظ المقالات بتنسيق Word (.doc أو .docx). وأن يحتوي على جميع الرسوم التوضيحية؛
- ✓ يجب أن تستوفي المقالات معايير التنسيق الآتية:

• العنوان: SakkalMajalla، 14، بالخط العريض. (العنوان باللغة الإنجليزية مطلوب)

• المؤلف (المؤلفون): SakkalMajalla، 12، بالخط العريض؛ انتماءاتهم (حجم الخط 12: المختبر (إن أمكن)، الجامعة والبلد، عنوان البريد الإلكتروني. يجب أن يكون الاسم العائلي للمؤلف بأحرف كبيرة والاسم الشخصي بأحرف صغيرة. يجب إعطاء انتماء واحد فقط لكل مؤلف (لحظة كتابة المقال). يجب تحديده بحرف صغير، أو رقم، بخط مرتفع يتموضع مباشرة بعد اسم الأخير. يجب تقديم العنوان البريدي الكامل بما في ذلك اسم المختبر، والجامعة الأصلية، والبلد، وعنوان البريد الإلكتروني.

• المؤلف المراسل: يحدد المؤلف المسؤول عن التواصل خلال جميع مراحل إجراء المراجعة والتقييم والنشر، وتصميم المقال، وما بعد النشر، من خلال إضافة علامة النجمة (*) بجانب اسمه.

• الملخص: 150-250 كلمة. (الملخص باللغة الإنجليزية ضروري). يجب أن يكون موجزا وواقعيًا، ويلخص هدف البحث والمنهجية والنتائج وكذلك

keywords that may be used for indexing purposes. Citations of references in the abstract are discouraged; however, if necessary, only the author's name(s) and year should be mentioned. The use of uncommon abbreviations is also discouraged; if they must be used, they should be clearly defined upon their first occurrence in the abstract.

- The article must use Times New Roman, font size 12, 1.15 line spacing, with 2 cm margins at the top and bottom of the page, and 2 cm on the right and left sides.
- The text must be divided into numbered headings and subheadings using Arabic numerals (e.g., 1, 1.1, etc.). Both the titles and numbers should be in bold. Paragraphs should be separated by a single line space, with no indentation on the first line.
- Figures, graphs, images, tables, and maps must be numbered sequentially. Titles and numbers for tables should appear above the table. For figures, images, and maps, titles and numbers should appear below (images and maps must have a resolution of 300 dpi). No full stop at the end of titles. Avoid using special signs (abbreviations, acronyms, etc.). (Figure 1. Table 1. Image/Photo 1. Map 1.)
- No foot notes should be included in the text. Foreign language quotes must be translated into the language of the article. If examples are incorporated into the text, they should be in italics. Citations (author's name, date, page number) should be included directly in the body of the text. For more information on citations, references, and bibliographies: they must follow the American Psychological Association (APA) style. Please refer to the link:

الاستنتاجات الرئيسية للدراسة. قم بتضمين 4-6 كلمات رئيسية يمكن استخدامها لأغراض الفهرسة. لا ينصح بذكر المراجع في الملخص؛ ومع ذلك، إذا كان ذلك ضرورياً، فاذكر فقط اسم (أسماء) المؤلف (المؤلفين) والسنة. ولا ينصح أيضاً باستخدام اختصارات غير معتادة؛ وإذا كان استخدامها ضرورياً، فيجب تعريفها منذ ظهورها لأول مرة في الملخص.

- يجب أن يكتب متن المقال بخط SakkalMajalla، حجم 14، وبمسافة 1.15 بين الأسطر، وهوامش 2 سم في أعلى وأسفل الصفحة، و2 سم عن اليمين واليسار.

يجب أيضاً تقسيم النص إلى عناوين وعناوين فرعية مرقمة بالأرقام العربية (1، 1.1، إلخ). يجب أن تكون العناوين والأرقام بالخط العريض. يجب أن تكون الفقرات مفصولة بمسافة واحدة، دون أي مسافة بادئة في السطر الأول.

- يجب ترقيم الأشكال والرسوم البيانية والصور والجدول والخرائط ترتيباً تصاعدياً. يجب أن تظهر العناوين والأرقام أعلى الجداول. وفيما يتعلق بالأشكال الأخرى (الصور والخرائط، المبيانات...)، فإن العناوين والأرقام توضع في الأسفل. لا توجد نقطة في نهاية العناوين والتعليقات التوضيحية.

• لا توجد هوامش في النص. يجب ترجمة الاقتباسات باللغات الأجنبية إلى لغة المقال. إذا تم دمج الأمثلة في متن النص، فيجب أن تكون مائلة. يتم إدراج الاستشهادات (اسم المؤلف، التاريخ، الصفحة) في متن النص. لمزيد من المعلومات حول الاستشهادات والمراجع والبيبلوغرافيا الموجودة في النص: يجب أن تحترم أسلوب جمعية علم النفس الأمريكية (APA): راجع الـرابط

<http://www.apastyle.org>.

Following the submission guidelines, the article must follow this structure:

- ✓ Title in English
 - ✓ Authors and Affiliations
 - ✓ Abstract (with Keywords)
 - ✓ Title in French
 - ✓ Abstract in French (with Keywords)
 - ✓ Title in Arabic
 - ✓ Abstract in Arabic (with Keywords)
- Introduction
- 1- Materials and Methods
 - 2- Results
 - 3- Discussion
- Conclusion
References (APA style)

[.http://www.apastyle.org](http://www.apastyle.org)

وفق الإرشادات التقديم، يجب أن تتبع المقالة التصميم الآتي:

- العنوان باللغة العربية
 - المؤلفين والانتماءات
 - الملخص باللغة العربية (مع الكلمات المفتاحية)
 - العنوان باللغة الإنجليزية
 - الملخص باللغة الإنجليزية (مع الكلمات المفتاحية)
 - العنوان باللغة الفرنسية
 - الملخص باللغة الفرنسية (مع الكلمات المفتاحية)
- مقدمة
1. المناهج والأدوات
 2. النتائج
 3. المناقشة
- خاتمة
المراجع (معايير APA)

تقديم العدد الأول لمجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

يسرنا غاية السرور في هيئة تحرير مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية أن نرف للقارئ الكريم ولكل مهتم بالدراسات القانونية والمجالية والتنمية العدد الأول من هذه المجلة، التي يسهر على إصدارها المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية لتكون لسان حاله، وترجمان جنانه.

وقد حرص القيمون على العدد الذي بين أيدينا على أن يطرق موضوعين أساسيين شغلا الرأي العام الوطني طيلة الشهور الماضية، ويتعلق الأمر من جهة أولى بموضوع الإضراب المعتبر حقا دستوريا تنازعا، يركن إليه أصحاب المصلحة في الدفاع عن حقوقهم ومراكزهم القانونية ومكتسباتهم المرصدة، حيث صدر قبل شهرين ونيف القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وسط رفض وجلبة نقابية لا تخطئها البصيرة، مما أثار وابلًا من النقد في الوسط الحقوقي المغربي بين من نادى برفض هذا القانون التنظيمي، وبين من تحفظ على سياق صدوره، وبين من بارك تشريعه ونشره لما فيه صالح الاقتصاد والاستثمار، مع أنه تمنى لو وادت الفرصة قريبا لتعديل بعض مخرجاته إمعانا في حماية الطرف الضعيف في العلاقات الشغلية ممثلا في الطبقة العاملة.

أما الموضوع الآخر الذي طرقت كتابات المتخصصين في هذا العدد الاستفتاحي فهم موضوع الماء وما أدراك ما الماء الذي نزل بثقله في السنين الأخيرة وفرض نفسه على أجنداتنا صانعي السياسة العامة والسياسات العمومية الوطنية، بعد أن توالى سنوات الجفاف سنين عددا، دخلنا معها في طور الندرة وما يستتبعها من ضرورات تعديل سلوك المستهلكين، واختطاط طرق مبتكرة في الحفاظ على الماء وحماية مادته أثناء الاستعمال والاستغلال والتصرف.

وبالإضافة لهذين الموضوعين الكبيرين اللذين تولتهما أقلام الباحثين بالتعريف والتوصيف، والتحليل والتعليل، والمدارسة وكشف الممارسات المثلى في شأنهما، نوع

القائمون مشتملات العدد بأن أجازوا نشر دراسة قيمة احتفت بدور هيئات الضبط الاقتصادي في صون مبدأ حرية المنافسة بالمغرب وبالبلدان النظيرة. أملنا أن يجد المهتمون في هذا العدد ما به يروون ظمأهم المعرفي، ونضرب لهم موعداً آخر مع العدد الثاني الموالي في قابل الشهور، وعهدنا لهم أن نعمل على أن يصير هذا المنبر لسان صدق علمي رصين ومرتقي في سلم الدرجات العلمية، وأن يشكل قيمة مثلى ومضافة في بابه، وفي النطاق الذي يغطيه، وإلى ذلك دتمت سالمين.

الدكتور عبد المجيد بوكير أستاذ التعليم العالي

رئيس هيئة التحرير

لمجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية التي يصدرها

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

فهرس المحتويات

الصفحة	العنوان	الإسم
13	منهجية القانون التنظيمي رقم 97.15 في اعتبار المصالح وضمن توازنها	فتيحة حماده عبد المجيد بوكير
37	الحق في الإضراب بين الضمان الدستوري والتقنين المقيد: دراسة في ضوء المواد 19 و 20 و 21 من القانون التنظيمي رقم 97.15.	الحسن أشهبان
65	"القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب: من الاقتراح إلى الإقرار"	اسماعيل اليعكوبي
88	دور هيئات الضبط الاقتصادي في حماية مبدأ حرية المنافسة بالمغرب: دراسة مقارنة	محمد أحتيتيش عبد القادر لشقر
122	الطاقات المتجددة آلية لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي في المغرب	هشام الملاتي عبد القادر لشقر
149	البرامج التنموية بالريف الأوسط الجنوبي: مجهودات كبيرة ونتائج متواضعة "دائرة تاوانات أنموذجا"	هيني محمد الرفيق محمد بوجدي فاطمة الزهراء
167	الموارد المائية بإقليم تاوريرت بين المصادر المحدودة والتنافس البياقليمي	لاخضري محمد ازياش امحمد، البزوي جواد
184	تقييم الإطار المؤسسي والقانوني لتدبير خطر الفيضانات بالمغرب: نحو تهيئة مجالية أكثر فعالية.	عبد الواحد العمراني، سكيينة العمراني
202	إنتاج السكن بهوامش الدار البيضاء: الآليات، الفاعلون وتحديات العدالة المجالية	فاطمة الشفيق
1	La contribution du patrimoine hydraulique dans le développement local du bassin versant de l'oued Ziz(Sud-est marocain)	Yassine CHANYOUR Ouafaa EL ACHARI Mstafa HMAMOUCHE Mohammed ABAHROUR

منهجية القانون التنظيمي رقم 97.15

في اعتبار المصالح وضمان توازنها

The Methodology of Organic Law No. 97.15 in Considering Interests and Ensuring Their Balance

فتيحة حماده

دكتورة في القانون الخاص وإطار بالمحافظة العقارية بفاس

أستاذة زائرة بالكلية متعددة التخصصات بتازة وبكلية الشريعة

جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس

عبد المجيد بوكير

أستاذ القانون الدستوري وعلم التشريع

جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس

ملخص الدراسة:

تتبع هذه الدراسة المسار الذي سلكه المشرع المغربي في القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وهو يحاول إقامة ما ينشده من توازن بين مصالح أطراف العلاقات الشغلية، سواء بين الأجراء والمشغلين في القطاعين العام والخاص، أو بين المصلحتين العامة والخاصة تشوقا لكفالة مبدأ استدامة المرفق العمومي وما ينطوي عليه من حفظ للنظام العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة.

وقد تغيت دراستنا فوق ذلك، الجواب عن إشكالية مدى نجاح المشرع المغربي في ضمان توازن المصالح إزاء حق الإضراب، وانطلقت من فرضيتين متقابلتين، انطوت الأولى منهما على فكرة مؤداها أن القانون التنظيمي للإضراب راعي مصالح المتدخلين جميعا وسأوى بينها في الاعتبار، بينما عبرت الفرضية الأخرى عن حقيقة انحياز المشرع في القانون

التنظيمي للإضراب لمصالح الطرف القوي متمثلاً في المشغلين وأرباب العمل على حساب الطرف الضعيف في العلاقة الشغلية وهو جانب الشغلين.

وبعد توظيف المنهجين القانوني المؤسسي والوصفي التحليلي، خلصت هذه الدراسة إلى أن قواعد المشرع، وإن حرص فيها على كفالة مصالح الجميع، إلا أن انحيازه للطرف القوي متمثلاً في أرباب العمل دفعه لسفح مصالح الأجراء، وهو ما يزيكه سياق صدور هذا النص بعد انتظاره لعقود ممتدة وسط احتجاج أغلب النقابات الأكثر تمثيلية رغم أسوأ ما هي عليه من حالات الضعف والترهل والتشرد منذ الاستقلال، وهو ما يفرض التفاتة تشريعية بإعادة بناء صرح هذا النص التشريعي في اتجاه ضمان حماية حقيقية للأجراء من تطاول المشغلين ولو كانت الدولة، حتى لا يتحنط هذا الحق الدستوري أو يسلب من أصحابه.

الكلمات المفتاحية: الإضراب، القانون التنظيمي، توازن المصالح، العلاقات الشغلية، النظام العام، المرفق العمومي.

Abstract

This study traces the path taken by the Moroccan legislator in Organic Law No. 97.15, which sets the conditions and procedures for exercising the right to strike, as it seeks to establish a balance between the interests of the parties involved in labor relations—whether between employees and employers in both the public and private sectors, or between public and private interests—in pursuit of ensuring the principle of the continuity of public service and the preservation of the political, economic, and social public order of the state.

Furthermore, the study aims to address the issue of whether the Moroccan legislator has succeeded in ensuring a balance of interests regarding the right to strike. It is based on two opposing hypotheses: the first assumes that the organic law on strikes considers and balances the interests of all stakeholders equally; the second suggests that the

legislator is biased in favor of the stronger party—represented by employers—at the expense of the weaker party, namely the workers.

Through the application of both the institutional legal approach and the descriptive analytical method, the study concludes that, although the legislator appears to safeguard the interests of all parties, the clear bias toward employers led to a neglect of workers' rights. This is reinforced by the context in which the law was issued—after decades of delay and amid protests from the most representative trade unions, which were experiencing one of their weakest and most fragmented phases since independence. This situation calls for a legislative revision to rebuild the legal framework of this law in a way that ensures genuine protection for workers from employer overreach, even when the employer is the state itself, so that this constitutional right is not frozen or stripped from its rightful holders.

Keywords: strike, organic law, balance of interests, labor relations, public order, public service.

مقدمة

إذا كانت غالبية الدول تنظم حق الإضراب بموجب قوانين عادية أو حتى بواسطة لوائح أو مراسيم تنظيمية، فإن صاحب السلطة التأسيسية في المغرب اختار جعل هذا الحق ذا صفة دستورية سامية، وأدرج تقنين شروط وكيفيات ممارسته ضمن نطاق القانون التنظيمي، ولعل هذا الصنيع من المشرع الدستوري يرتد لاتصال ممارسة هذا الحق بالنظام العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة من جهة، ولاشتباكه المباشر بالمصالح الخاصة والعامة في المجتمع من جهة أخرى.

أولاً: الإطار العام للدراسة

يرجع أصل ممارسة حق الإضراب في المغرب إلى فترة الحماية، وهو ما سيتخذ منحى تنظيمياً آخر عقب الاستقلال، حيث ستصدر الدولة المغربية بعض النصوص المقيدة لهذا الحق والمضيق على ممارسته، حيث سيمنع متخذ القرار وصانع السياسة العمومية المغربي الموظف العمومي من ممارسة الإضراب منذ سنة 1958م، وذلك بمقتضى الفصل

الخامس من مرسوم 5 فبراير 1958م المتعلق بممارسة الحق النقابي من لدن الموظفين لتقرير هذا الحظر، والذي جاء فيه: "كل توقف عن العمل بصفة مدبرة، وكل عمل جماعي أدى إلى عدم الانقياد بصفة بينة، يمكن المعاقبة عليه علاوة على الضمانات التأديبية، ويعم هذا جميع الموظفين".

غير أنه ومع صدور أول دستور مغربي سنة 1962م، سيتم الاعتراف بالحق الدستوري في الإضراب من خلال مقتضى الفصل 14 منه الذي جاء فيه: "حق الإضراب مضمون، وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات اللازمة لممارسة هذا الحق". والذي يثير الانتباه أن صاحب السلطة التأسيسية سيعدل عبارات هذا الفصل في صيغة دستور 1970 لتصير على النحو التالي: «حق الإضراب مضمون، وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق»، وهو ما ينطوي على تردد المشرع الدستوري بشكل يتيح إمكانية ممارسة حق الإضراب أو عدم إمكانية ممارسته (بوكير، لشقر، 2017، 105)، لتتكرر نفس العبارات في الفصل 14 من دساتير 1972 و1992 و1996 و1996 انتهاء بالفصل 29 من دستور 2011م (الظهير الشريف رقم 1.11.91، الصادر في 27 من شعبان 1432هـ الموافق 29 يوليوز 2011م، بتنفيذ نص الدستور، المنشور) في فقرته الثانية التي ورد فيها ما يلي: «حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته» (ورد في الصيغة الفرنسية للفصل ما يلي: «Le droit de grève est garanti. Une loi organique précisera les conditions et les formes dans lesquelles (ce droit peut s'exercer » Article 14).

قد علق المشرع الدستوري ومنذ أول تجربة دستورية التمتع بحق الإضراب على صدور قانون تنظيمي يبين شروط وكيفيات ممارسته، وهو النص الذي تأخر ظهوره لعقود من الزمن لأسباب لا يسمح المقام في الاسترسال بتفصيلها، حيث لم يظهر أثره في حيز الوجود إلا مؤخرا بموجب القانون التنظيمي رقم 97.15 المؤرخ في 17 من رمضان 1446هـ الموافق 18 مارس 2025م.

إن التأخر الكبير في إصدار القانون التنظيمي للإضراب كان يثير آراء متباينة بين من يعتمد تفسيراً ضيقاً يسلب النص الدستوري قيمته، ويفضي إلى منع ممارسة حق الإضراب لغاية صدور القانون التنظيمي استحضاراً لمقتضيات الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958م المذكور قبلاً، وهو موقف طالما تناغم مع رأي الإدارة، في حين يمم رأي فقهي صوب التفسير الواسع للمتن الدستوري في اتجاه جعل حق الإضراب حقاً مطلقاً عربياً عن التقييد تمسكاً بضمان الدستور له، وهو بالمناسبة كان رأياً للنقابات أيضاً.

وبين هذا الرأي الفقهي وذاك كان ينبعث رأي ثالث توفيقياً يجمع بين مصلحة استمرار المرفق العام وبين ضمان التمتع بالحق الدستوري في الإضراب، معتبراً من جهة أن دستور 1962م قد نسخ ضمنياً مرسوم 1958م، لكن من جهة ثانية اعتبر أن ممارسة الإضراب باعتباره حقاً دستورياً، وفي غياب القانون التنظيمي، يجب أن تتلاءم مع اعتبارات النظام العام وسير المرفق العام بانتظام واطراد، وبالتالي يجوز للسلطة التنظيمية تنظيم وتقييد ممارسته دون منعه.

ثانياً: أهمية الدراسة

تكتسي مراعاة مصالح الأطراف المعنية بتنفيذ الإضراب والتي تلحقها آثاره . باعتبارها موضوعاً لهذه الدراسة . أهمية قصوى في بابها، سواء من الناحية النظرية أو من الوجهة العملية الصرفة، فمن الناحية النظرية، نرى أن إهمال تنظيم الحق في الإضراب لوقت طويل، حيث لم يوله المشرع المكانة اللائقة التي بوأه إياها الدستور إلا أخيراً، على الرغم من مساسه بالالتزامات المادية للمضربين وللمشغلين وللدولة على حد سواء، حيث أثارت هذه الوضعية الشاذة مشاكل جمة ونقاشات عريضة حول مشروعيتها من عدمها.

والجدير بالذكر أن موقف المشرع المغربي هذا من الحق في الإضراب يجد له تقليداً راسخاً ومعاملة مماثلة في أغلب الدول التي تكتفي بإقرار مشروعيتها دون الاهتمام بوضع القوانين والنصوص المنظمة له، على الرغم من الانتشار الواسع لممارسته وطنياً ودولياً. غير أن فائدة وضع الإطار القانوني لممارسة الحق في الإضراب ورسم حدوده الخاصة لا تخفى، بعيداً عن تلكم النظرة التقليدية للتشريعات التي ترى أن الإضراب يؤدي إلى خلق

الفوضى في المجتمع، ويمس بالأمن والسلم الاجتماعيين، ويضرب استقرار الدول ويعرض مصالحها الاقتصادية للضرر الجسيم.

أما أهمية دراسة توازن المصالح في القانون التنظيمي للإضراب على مستوى الواقع العملي فتتجلى في النقاش الدائر في الساحتين الحقوقية والنقابية حول مدى مشروعية الكثير من بنود هذا القانون، التي تغمز بأنها مرجحة لمصالح أرباب العمل وتلمز بأنها تعرقل ممارسة هذا الحق إلى حد الاقتراب من تجريم تنفيذه.

وبالإضافة لما ذكر، تبرز الأهمية العملية لهذا الموضوع كذلك، في أن مراعاة مبدأ توازن المصالح في القانون التنظيمي للإضراب يعد أحد المداخل المهمة والأساسية التي يمكن من خلالها مخاطبة المستثمرين الأجانب وتحفيزهم على إنشاء وتوسعة مشاريعهم، دون أن نغفل الأثر الكبير لتوازن هذه المصالح على استقرار الدولة والمجتمع في نفس الآن.

ثالثاً: إشكالية الدراسة

تتمحور إشكالية هذه الدراسة حول مدى نجاح المشرع المغربي في ضمان ومراعاة توازن المصالح إزاء حق الإضراب، سواء تعلق الأمر بتدافع مصالح الأجراء مع مصالح المشغلين، أو هم تنازع المصلحتين العامة والخاصة في هذا القانون، وبعبارة أخرى نبحث هنا الوصفة التي اعتمدها المشرع في قانونه التنظيمي رقم 97.15 لحفظ المراكز القانونية للأطراف المعنية بعملية الإضراب من إدارات، ومرافق، ومؤسسات، ومقاولات، وشركات، وموظفين، وقوى عاملة، وشبهه.

ويتفرع على هذه الإشكالية الرئيسية جماعاً من الأسئلة الجزئية من قبيل:

هل توفق مشرع القانون التنظيمي للإضراب في إقامة التوازن الصعب بين مصالح

مختلف الجهات المعنية بالإضراب؟

كيف وازن المشرع بين المصلحتين العامة والخاصة في القانون التنظيمي للإضراب

رقم 97.15؟

هل استطاع القضاء الإداري المغربي صون توازن المصالح قبل صدور القانون

التنظيمي للإضراب؟

كيف أقام القضاء توازن المصالح بين الشغيلة وأرباب العمل وبين الموظفين وإداراتهم؟

كل هذه الأسئلة وغيرها مما عساه يتبدى أثناء التحليل ستشكل الإجابة عنها فقرات هذه الدراسة.

رابعاً: فرضيات الدراسة

تقترح هذه الدراسة فرضيتين اثنتين للجواب عن الإشكالية المثارة قبلاً، ويتعلق الأمر بما يلي:

● الفرضية الأولى

انطوت الفرضية الأولى التي انطلقت منها هذه الدراسة من فكرة مؤداها أن القانون التنظيمي للإضراب راعى مصالح المتدخلين جميعاً، وسأوى بينها في الاعتبار:

● الفرضية الثانية

عبرت الفرضية الأخرى التي حاولت دراستنا التحقق من صدقها، عن حقيقة انحياز المشرع في القانون التنظيمي للإضراب لمصالح الطرف القوي متمثلاً في المشغلين وأرباب العمل على حساب الطرف الضعيف في علاقات العمل متمثلاً في الأجراء.

خامساً: منهجية الدراسة

للإجابة عن الإشكالية المحورية المار بنا تدقيقها والتي تطرقها هذه الدراسة، ولاختبار أي من الفرضيتين أصلح في الجواب عنها، سوف يتم الاعتماد على المنهجين التاليين:

○ المنهج الوصفي التحليلي: إذ هو الأليق والمناسب لتوصيف وتحليل المضامين والنصوص القانونية المرتبطة بالحق في الإضراب، سواء تلك التي وردت في الميثاق الدستوري، أو تلك التي وقع تضمينها في القانون التنظيمي للإضراب، أو حتى تلك الواردة في مدونة الشغل، أو في بعض النصوص التنظيمية:

○ المنهج المؤسسي القانوني: نظرا لكون المنهج المؤسسي القانوني هو أبرز المناهج المعتمدة في دراسة وتحليل النظم القانونية ومتونها التنظيمية، وحيث إن هذا المنهج ينبني على خطوات وعناصر تكفل دراسة وتحليل النصوص التشريعية وشبهه، فقد تم استثمار هذا المنهج وتوظيفه في علاج القضايا التي وقف عندها البحث بالدراسة والتحليل.

سادسا: خطة الدراسة

إن الوقوف على مدى مراعاة المشرع المغربي لمبدأ توازن المصالح المتضاربة نتيجة ممارسة الحق في الإضراب، يقتضي منا استجلاء فلسفة المشرع في إقامة هذا التوازن وهو يحاول حفظ حقوق الأجراء ورعاية مصالح المشغلين من جهة، كما يستوجب علينا رصد منهج ذات المشرع في الموازنة بين الصالح العام والمصلحة الخاصة من جهة أخرى.

في ضوء هذا التحديد، سوف نعالج إشكالية مدى نجاح المشرع المغربي في ضمان توازن مصالح الأطراف المعنية بممارسة حق الإضراب طبقا للقانون التنظيمي رقم 97.15 من خلال نقطتين جوهرتين يتضمّنهما الفرعان التاليان:

الفرع الأول: فلسفة المشرع في إقامة التوازن بين حقوق الأجراء ومصالح المشغلين؛

الفرع الثاني: منهج المشرع في الموازنة بين الصالح العام والمصلحة الخاصة.

الفرع الأول: فلسفة المشرع في إقامة التوازن بين حقوق الأجراء ومصالح المشغلين

لقد سجل المشرع الدستوري المغربي في مختلف الدساتير المتعاقبة على بلادنا الاعتراف بالحق في الإضراب ضمن الحقوق المضمونة للمواطنين، ونص على شمولية استفادة المخاطبين بالأحكام الدستورية من هذا الحق الأساسي، حيث يبرز من خلال قراءة المقتضى الدستوري الخاص بالإضراب أن الدساتير المتعاقبة لم تحصر إمكانية ممارسته على فئة دون فئة أخرى، إلا أن ما كان يرد في الفصل الدستوري المخصص للإضراب من أن قانونا تنظيميا سيصدر بتحديد شروط وكيفيات ممارسته كان يترك غموضا في التعامل مع هذا الحق، خاصة مع توالي الدساتير وعدم إصدار القانون التنظيمي المجال عليه.

غير أن هذا الواقع سيتغير رأسا على عقب في ظل دستور سنة 2011م، حيث ستلتزم الحكومة بالتكليف الدستوري الوارد في الفصل 86 من ذات الدستور، وستضع

منذ سنة 2015م على مكتب البرلمان مشروعاً للقانون التنظيمي للإضراب، وهو المشروع الذي ظل يراوح مكانه نتيجة احتجاج الهيئات النقابية على عدم إشراكها في صياغة هذا النص الحساس، حيث سيتأخر عرضه مرارا على مسطرة التشريع إلى أن نجحت الحكومة مدعومة بأغليبتها البرلمانية في تمرير القانون المذكور مؤخرا رغم احتجاج الفرقاء الاجتماعيين.

وقد احتكم البرلمان المغربي، وهو يشرع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، لفلسفة دقيقة قوامها السعي لإقامة توازن إيجابي بين حقوق الأجراء التي ضمنها لهم الدستور وملحقاته، وبين اعتبار مصلحة أرباب العمل الطامحين لاكتساب فوائد وترصيد مصلحة نماء مشاريعهم وضمان استمراريتهما، لذلك يبدو من نظرنا الخاص أن السؤال الذي يتبادر هنا بشكل ملح هو كالتالي: إلى أي حد نجح مشرع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب في التوفيق بين اعتبارات مبدأ استمرارية المرفق العمومي بانتظام واطراد وبين ضمان الحق في ممارسة الإضراب باعتباره حقا دستوريا؟

في ضوء هذا التحقيب، يقتضي منا ترتيب الجواب على هذا السؤال المحوري وتفكيك مجملاته التطرق للفقرتين التاليتين:

الفقرة الأولى: بالنسبة لتمتع الأجراء بحقهم الدستوري في الإضراب؛

الفقرة الثانية: بالنسبة لمدى ضمان توازن المصالح بين الأجراء والمشغلين.

الفقرة الأولى: بالنسبة لتمتع الأجراء بحقهم الدستوري في الإضراب

يضمن الدستور المغربي الحق النقابي، إذ ينص الفصل الثامن منه على حرية تأسيس المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين وعلى حرية ممارسة أنشطتها في نطاق احترام الدستور والقانون، أما الفصل 29 فيؤكد على أن حق الإضراب مضمون، وأن قانونا تنظيميا سيحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق، كما أن النظام الأساسي للوظيفة العمومية، يؤكد في الفصل 14 منه على ما يلي: "يمارس الموظف الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل".

ويعتبر الإضراب من وسائل الضغط التي تلجأ إليها النقابات قصد الاستجابة لمطالبها، إلا أن تنفيذه مما أثار الكثير من الجدل، لوجود عدة نصوص قانونية مختلفة، ولتأخر صدور قانونه التنظيمي الذي لم يصدر إلا مؤخرا وتأجيل تنفيذه لمدة ستة أشهر على نشره من جهة، ولاختلاف الفقه حول مدى تمتع الموظفين بهذا الحق سابقا من جهة أخرى.

وبناء على ما ذكرنا، يقتضي منا الإلمام بمقتضيات التمتع بحق الإضراب في إطار من التوازن والتعادل بين حقوق أطرافه، أن نعالج زوايا هذا الحق من خلال الموازنة بين ما يجري تسطيره في النص القانوني، وبين ما تسير عليه الممارسة، دون إغفال ما رسخه القضاء المغربي على هذا الصعيد من خلال تعرف موقف قضاء النقض والقضاء الإداري تجاه هذا الحق.

فالنقاش القانوني المرتبط بحق الإضراب، أثار الكثير من الجدل باكرا، منذ الستينيات وإلى الآن، ويعود السبب في ذلك لوجود عدة نصوص قانونية متناقضة في الموضوع آنذا، وإصدار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) قرارات متضاربة تتصل بممارسة حق الإضراب. ويرجع أصل الجدل المذكور حول حق الإضراب في الوظيفة العمومية إلى نص الفصل الخامس من مرسوم 5 فبراير 1958 المتعلق بمباشرة الموظفين للحق النقابي والذي جاء فيه: "كل توقف عن العمل بصفة مدبرة وكل عمل جماعي أدى إلى عدم الانقياد بصفة بينة يمكن المعاقبة عليه علاوة على الضمانات التأديبية، ويعم هذا جميع الموظفين". وقد صدر هذا المرسوم قبل وضع دستور 14 دجنبر 1962م الذي نص في فصله 14 على أن حق الإضراب مضمون، وسيتم تأكيد هذا الفصل في الدساتير اللاحقة أي في دساتير سنوات 1970م، و1972م، و1992م، و1996م، وفي الدستور الحالي لسنة 2011م، مع الاختلاف في الصيغة بطبيعة الحال كما نوهنا سلفا.

لهذا سار غالبية الفقه القانوني المغربي (الصروح، 1994، 245) على أن الفصل 14 من الدستور الصادر سنة 1962 مألغى مرسوم 5 مايو 1958م الذي "يحرم" الإضراب في الوظيفة العمومية. إلا أن هناك آراء أخرى بقيت إلى حدود أواسط الثمانينات تعتبر

الإضراب في الوظيفة العمومية غير قانوني، وذلك لعدم صدور قانون تنظيمي وقتئذ ينظمه (الصروح، 1994، 245)، وكانت هذه الآراء تستند على تأويل للنص الفرنسي للمادة 14 من الدستور التي جاء فيها أن حق الإضراب يظل مضمونا، ويعني هذا، في نظرهم، أنه يبقى مضمونا في القطاع الخاص. كما نجد أن الحكومة كانت دائما تعتبر الإضراب في الوظيفة العمومية غير مشروع ارتكازا على الفصل الخامس من مرسوم 5 فبراير 1958م. ونذكر في هذا المقام، على سبيل المثال، منشور الوزير الأول رقم 5-319 بتاريخ 17 أبريل 1979م وذلك بمناسبة إضرابات رجال التعليم والصحة حيث اعتبرها هذا المنشور إضرابات غير مشروعة.

وفي كل مرة كان ينفذ الموظفون إضراباتهم كانت الإدارة تلجأ للاقتطاع من أجورهم أو عزلهم، وهو ما واكبه الفقه القانوني بنقاشات واسعة تقارب مشروعية الاقتطاع وباقي الإجراءات التي كانت الإدارة تعتمدها. غير أن الموظفين العموميين بالمغرب حرصوا في كل الأحوال على ممارسة حق الإضراب عند كل مناسبة، للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم المطلية المقدمة من قبل منظماتهم النقابية.

الخلاصة هنا أن الإضراب ظل حقا مضمونا غير منظم، إلى أن شرع البرلمان القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفية ممارسة الحق في الإضراب، والذي أنهى الجدل السابق، لكن نقاش مدى ضمانه توازن المصالح بين الأجراء والمشغلين بدأ للتو، ولا شك أنه سيستمر لوقت مديد، وهو ما يدفعنا للإدلاء برأي في موضوعه.

الفقرة الثانية: بالنسبة لمدى ضمان توازن المصالح بين الأجراء والمشغلين

سعيًا وراء تحقيق نوع من توازن المصالح بين الفرقاء الاجتماعيين، وبالتالي ضمان السلم الاجتماعي باعتباره غاية سامية تهدف إليها الدولة، بادرت الحكومة سنة 2015م إلى إعداد مشروع قانون تنظيمي ووضعه لدى البرلمان بهدف تحديد شروط وكيفية ممارسة

حق الإضراب تحت رقم 97.15، وذلك سيرا على التكليف الدستوري على هذا الصعيد¹، وقد تمكن البرلمان فعلا من تشريع هذا النص وإحالاته على جهة القضاء الدستوري التي أكدت عدم مخالفته للدستور، ليتم نشره أخيرا بالجريدة الرسمية عدد 7389 المؤرخة في 23 رمضان 1446هـ الموافق 24 مارس 2025م.

وللوقوف على حقيقة منهج الموازنة بين المصالح المذكورة الذي ارتضاه القيمون على إعداد هذا القانون التنظيمي (ثانيا)، يجدر بنا الوقوف على أهم المقتضيات التي جاء بها تنظيما وتحديدًا لكيفيات ممارسة وتنفيذ حق الإضراب، وهو ما يقتضي منا إجراء قراءة أفقية له (أولا).

أولا: توصيف مقتضيات القانون التنظيمي للإضراب

ظل ديدن مواد القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب هو البحث عن ذلكم التوازن الصعب بين مصالح الشغاليين من جهة، وبين مصالح أرباب العمل من جهة أخرى، ولرصد هذا الأفق الذي وضعه المشرع نصب أهدافه، نرى أهمية إجراء توصيف أو ما يشبه القراءة الأفقية لمضامين القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وبعد أن هرعنا لمتن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في أصله، مطالعين إياه وفق منهجية علمية تساعدنا على الوفاء بما التزمنا به مطلع هذه المساهمة، وبعد تصفحنا لمواد هذا القانون تبين لنا أنه جاء في أربعة أبواب، أي ما مجموعه ثلاثة وثلاثون مادة.

وقد خصص المشرع الباب الأول من القانون التنظيمي للإضراب رقم 97.15 للأحكام العامة، حيث ارتأى واضح النص تشطير هذا الباب على مادة أولى اهتمت بمرجعيات النص الحقوقية، الوطنية منها والدولية، حيث جعلت هذه المادة الدستور

¹- ورد في الفقرة الأخيرة من الفصل 29 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 بهذا الخصوص: "...حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته".

ومبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، واتفاقيات حقوق الإنسان، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها في نطاق أحكام دستوره، مرجعا استناديا لهذا القانون التنظيمي، وأقرت بطلان أي تنازل عن ممارسته.

وقد أمعنت المادة الأولى هذه في بيان مرجعيات القانون التنظيمي للإضراب رقم 97.15 حين جعلت سياق صدوره مرتبطا بكفالة تنفيذ مضامين الخطاب الملكي بتاريخ 9 أكتوبر 2015 المتعلق بضمان حقوق الفئة العاملة ومصالح أرباب العمل ومصصلحة الوطن على حد السواء، كما حددت الدعائم التي تقوم عليها ممارسة حق الإضراب ممثلة في إرساء دعائم مجتمع التضامن الذي ينعم فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وشبهه، في نطاق التلازم بين الحقوق والواجبات.

وقد خولت هذه المادة المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين من حق الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها حسب الحالة، كما جعلت من ضمان حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر، ومن ضمان استمرارية المرافق العمومية في أداء الخدمات والمساواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج إليها مبادئ محددة لمشروعية ممارسة حق الإضراب.

أما الفرع الأول من الباب الأول المخصص للأحكام العامة فاشتمل على المواد 2 و3 و4، حيث ضبطت المادة الثانية² مفهوم الإضراب، وتولت المادة الثالثة تعريف مجموعة من الاصطلاحات والمفاهيم التي يتردد ذكرها في متن هذا القانون من قبيل: العامل، والمهني، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والجهة الداعية إلى الإضراب، والمرافق الحيوية، وعرقلة ممارسة حق الإضراب، وعرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب، واحتلال أماكن العمل، والملف المطلي، والقضايا الخلافية. ومع أن الفقه القانوني درج على اعتبار تحديد

² ورد في المادة 2 من القانون التنظيمي للإضراب بهذا الخصوص: "الإضراب هو كل توقف مؤقت عن العمل كليا أو جزئيا يتخذ بقرار من قبل الجهة الداعية إلى الإضراب، ويمارس من قبل مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة وغير المباشرة بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي أو من قبل مجموعة من المهنيين، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو المهنية، أو المعنوية، والمرتبطة بظروف العمل أو بممارسة المهنة".

المفاهيم اختصاصا أصيلا للفقهاء والقضاء، إلا أن عمل المشرع هنا محمود ويعتبر من الأهمية بمكان في تقديرنا، لأنه بفعله هذا ييسر التطبيق السليم لمقتضيات هذا القانون الاجتماعي بامتياز.

وفي المادة الرابعة الأخيرة من هذا الفرع، بين المشرع نطاق تطبيق قانونه التنظيمي للإضراب، فجعله ينسحب على القطاعين العام والخاص وعلى المهنيين وفق التحديدات والاحترازمات الوارد التنصيص عليها في هذه المادة، حيث فتحت المجال لممارسة الإضراب للأشخاص الخاضعين للقانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وللأشخاص المذكورين في المادة الثالثة³ من ذات القانون، وهم أجراء المقاولات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية، والبحارة، وأجراء المقاولات المنجمية، والصحفيون المهنيون، وأجراء الصناعة السينمائية، والبوابون في البنايات المعدة للسكنى، والأجراء المشتغلون في المقاولات المشتغلة في هذه المجالات المذكورة، وأجراء القطاع العام الذين لا يسري عليهم أي قانون.

كما فتحت المادة الرابعة المذكورة المجال لممارسة الإضراب أمام العاملات والعمال المنزليين، وأمام الموظفين والأعوان والمستخدمين والمتعاقدين العاملين لدى القطاع العام، ثم أمام كل المهنيين والعمال والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا كما وقع تحديدهم وحصر فئاتهم في التشريعات الجاري بها العمل.

وتطرق الفرع الثاني من الباب الأول للمبادئ الأساسية الحاكمة للإضراب، حيث تولت مواد 5 و6 و7 و8 و9 و10 بتفصيل هذه المبادئ المؤطرة لوضعية المضرب ولحقوقه

³ - ورد في المادة 3 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل ما يلي: "تظل فئات الأجراء الآتي ذكرها، خاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات: 1. أجراء المقاولات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية؛ 2. البحارة؛ 3. أجراء المقاولات المنجمية؛ 4. الصحفيون المهنيون؛ 5. أجراء الصناعة السينمائية؛ 6. البوابون في البنايات المعدة للسكنى. تخضع الفئات المذكورة أعلاه، لأحكام هذا القانون، في كل ما لم يرد النص عليه في الأنظمة الأساسية المطبقة عليها. يخضع أيضا لأحكام هذا القانون، الأجراء المشتغلون في المقاولات المنصوص عليها في هذه المادة، والذين لا تسري بشأنهم أنظمتها الأساسية. كما يخضع لهذا القانون أجراء القطاع العام الذين لا يسري عليهم أي قانون".

أثناء مباشرة حقه الدستوري في الإضراب، ثم للواجبات التي تقع على عاتقه أيضا في هذه الحالة، فكفلت ممارسة الإضراب ومنعت اتخاذ أية إجراءات انتقامية، أو تمييزية، أو تأديبية، أو الفصل، أو العزل في حق المضربين، أو الإحلال محل العمال المضربين عمالا آخرين لا تربطهم بالمقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أية علاقة أو صلة إلى ما قبل تاريخ تبليغ قرار الإضراب. كما وقع تأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية لاتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتيسير الوصول إلى اتفاق بخصوص الملف المطلي، ومعاينة وجود خطر حال يهدد صحة وسلامة الأجراء من عدمه، والتحقق من امتثال المشغل للتدابير التشريعية للشغل.

وفي الباب الثاني وقع تسطير شروط ومسطرة ممارسة حق الإضراب، ففي الفرع الأول منه الذي استغرق المواد 11 و12 و13، فصل المشرع شروط ممارسة حق الإضراب، فعين في المادة 11 الجهات المؤهلة للدعوة للإضراب على الصعيد الوطني سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، وحصرها في المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا، أو في المنظمة النقابية ذات التمثيلية على الصعيد الوطني. وطبقا لذات المادة، فإن الدعوة للإضراب على صعيد المرفق العمومي تتم من قبل منظمة نقابية أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، أو من قبل منظمة نقابية ذات تمثيلية على صعيد المرفق العمومي.

أما في القطاع الخاص، فتتم الدعوة للإضراب على صعيد المقاولة أو المؤسسة فيه من قبل منظمة نقابية أكثر تمثيلا بالمقاولة أو المؤسسة، أو من طرف لجنة الإضراب وفق ما هو مضبوط في المادة الثانية عشرة⁴، ووفق الأجال المبينة في المادة الثالثة عشرة.

⁴ - إن إحالة المادة 12 على نص تنظيمي يبين كيفيات دعوة لجنة الإضراب للإضراب عند عدم وجود منظمة نقابية على صعيد المقاولة أو المؤسسة، ويحدد العدد الأقصى لهذه اللجنة، والنصاب المعتد به في صحة محضر موافقة الأجراء على قرار دعوتها للإضراب، وشروط صحة الجمع العام للجنة المذكورة لتزكية صحة المحضر، قلت إن هذه الإحالة تبقى غير دستورية في نظرنا. شأنها في ذلك شأن باقي الإحالات على النصوص التنظيمية في هذا القانون التنظيمي. لما تنطوي عليه من مظاهر تخلي المشرع عن سلطته التشريعية ووظيفته على هذا الصعيد لفائدة الحكومة أو السلطة التنظيمية، لذلك فالمحكمة الدستورية غمزت لهذا الجانب، وإن كانت استنتجت عدم المخالفة شريطة عدم استحداث النصوص التنظيمية المجال على صدرها أوضاعا وكيفيات أخرى غير ما ذكر في المادة 12. غير أن هذا الاحتراز من جهة القضاء الدستوري يبقى غير مقنع بتاتا في نظرنا، لذلك

أما الفرع الثاني من الباب الثاني الذي يشمل المواد 14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 فوقع التنصيص فيه على مسطرة ممارسة حق الإضراب ، حيث ضبقت هذه المواد أجل تبليغ قرار الإضراب من طرف الجهة الداعية للإضراب قبل الشروع في تنفيذه، وبينت الجهات الواجب تبليغها والشكليات والبيانات التي يجب أن يتضمنها قرار الإضراب حتى تتحقق الظروف الصحية الطبيعية لممارسته، مع تولي الجهة الداعية للإضراب مسؤولية تأطير المضربين قبل وأثناء سريان الإضراب وتسيير ممارسته، والسهر باتفاق مع المقاول أو المؤسسة أو المرفق العمومي على الأنشطة والاحترازمات الضرورية لتفادي الإضرار بالمتلكات والتجهيزات والسلع والمواد الأولية في أماكن العمل. مع حفظ الصحة المهنية وسلامة العمال وحياتهم، وفي حالة عدم تحقق هذا الاتفاق تطلب الجهة الداعية للإضراب من قاضي المستعجلات تحديد الأنشطة الضرورية وتعيين العمال المكلفين بإنجازها، وفي هذه الحالة لا ينفذ الإضراب إلا بعد صدور أمر قاضي المستعجلات بهذا الصدد.

وتولى الفرع الثالث الأخير من الباب الثاني بيان المرافق المعدودة حيوية، وفصل مسطرة الدعوة للإضراب فيها شريطة ضمان حد أدنى من الخدمة فيها، حيث حصرت المادة 21 المرافق الحيوية المعنية بهذه المسطرة، وحددت كيفيات تعيين لائحة العمال المكلفين بتوفير الحد الأدنى للخدمة، وعند عدم ذلك أهلت السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين استمرارية المرافق الحيوية في تقديم وتأمين خدماتها.

وتولت المادة 22 حصر الفئات الممنوعة من ممارسة حق الإضراب وخاصة من ذلك موظفو إدارة الدفاع الوطني، وموظفو وزارة الخارجية، وموظفو وزارة الداخلية، وأعوان السلطة والعسكريين وأفراد القوة العمومية وضباط الشرطة القضائية، وسائر الموظفين والأعوان المخول لهم حمل السلاح، والموظفون الديبلوماسيون والقنصليون، والأشخاص

فالسؤال الذي نرى له محلا في هذه الحالة هو كما يلي: إذا لم تحدث النصوص المحال عليها قواعد تبين عمل لجنة الإضراب غير ما ورد في المادة 12 فما العائد وما الفائدة من مثل هذه الإحالة؟ إننا إذن أمام صورة جلية ينطبق عليها المثل المغربي الدارج القائل: «طلع تاكل الكرموس نزل شكون قالها ليك».

الذين تمنعهم النصوص القانونية الخاصة بهم من الانتماء النقابي أو من ممارسة أي نشاط نقابي.

كما لا يمكن للعمال الذين يكلفون بضمان حد أدنى من الخدمة وللعمال الذين يكلفون بضمان استمرار الأنشطة الضرورية في أماكن العمل بما في ذلك الحفاظ على الصحة والسلامة المهنية، من ممارسة حق الإضراب أثناء فترة سريانه.

أما الباب الثالث من القانون رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، فجاء حافلا بالعقوبات والجزاءات التي تلحق المشغلين والأجراء مخالفي مقتضيات هذا النص، وذلك فيما مجموعه تسعة مواد من المادة 23 إلى غاية المادة 31 منه مع دخول الغاية.

وكان الختم بالباب الرابع الذي تولى من خلال مادتيه 32 و33 التنصيص على بعض الأحكام الختامية التي اعتبرت الأجل الواردة في هذا القانون التنظيمي أجالا كاملة، وعينت تاريخ دخوله حيز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره، بعد أن يكون قد نسخ كامل الأحكام المخالفة له.

ثانيا: مظاهر ضمان المشرع توازن المصالح بين الأجراء والمشغلين

لقد رسخت مقتضيات القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب . بالشكل المار بنا توصيفها قبلا . قناعتنا التامة بأن المعدين لهذا النص كان ديدنهم مراعاة المصالح جميعا، في إطار فلسفة قوامها حفظ حقوق الأجراء، ورعاية مصالح المشغلين، مع استدامة المرفق العمومي وحفظ النظام العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة.

ففي الوقت الذي يقرر فيه المشرع حق الأجراء، في القطاعين العام والخاص، في ممارسة حق الإضراب المكفول لهم دستوريا، نجده بالمقابل يقيد ممارسة هذا الحق بمجموعة من الشروط والضمانات، حتى تتلاءم ممارستها مع اعتبارات النظام العام وسير المرفق العمومي بانتظام واطراد، مع حفظ صالح الأطراف جميعا.

فالمادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 97.15 جعلت من ضمن المبادئ التي تستند عليها ممارسة ومباشرة حق الإضراب إرساء مجتمع التضامن الكفيل للعيش الكريم، الضامن لحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر، المكرس للحرية النقابية، الراعي لحرية العمل والمبادرة الخاصة، القائم على عدم التمييز، المحترم للتشريعات ونظم الشغل، الحافظ للنظام والأمن العامين، المرصد للمكتسبات، المحقق للتوازن الدقيق في علاقات الشغل بين صيانة حق الإضراب وضمان استمرار النشاط الاقتصادي.

فنحن هنا أمام إعلان صريح عن نية إقامة توازن بين مصالح الأطراف المعنية بممارسة حق الإضراب، بما يشبه كاشكولا بألوان الطيف، حيث يجد في هذا النص كل من المشغل والأجير مصلحته المرعية على حد سواء، على الرغم من أن العديد من المنظمات النقابية رفضت أو تحفظت على الصيغة التي خرج بها تشريع الإضراب، معتبرة أن السلطة التنفيذية تجاوزتها في إعدادها، وتخلت عن المقاربة التشاركية في بلورته، بل منها من اعتبرت أن النص نكوص عن حق ممارسة الإضراب وتجرير له بالخلاف لما ورد في الدستور.

غير أن التقدير عندي أن المشرع، وإن تأخر في إصدار هذا التشريع الهام الذي يفصل المقتضى الدستوري المرتبط بالحق في الإضراب حتى وافته الفرصة وضعف الصف النقابي وما إليه من الاعتبارات التي يمكن تسجيلها، فإنه قد أحسن صنعا لما أخرج هذا النص لحيز الوجود بعد طول انتظار لعقود مترامية، وهذا الأمر يمكن اعتباره إنجازا في حد ذاته، ثم بعد ذلك لما يعيد الفرقاء الاجتماعيون توحيد صفوفهم واستجماع قوتهم بإمكانهم المبادرة باقتراح التعديلات الضرورية عليه باقتفاء المساطر التشريعية وباستثمار نتائج المفاوضات الاجتماعية مع الحكومة والزامها بإدخال التعديلات المرجوة.

صحيح أن المادة الرابعة من القانون التنظيمي للإضراب رقم 97.15 تمتعت موظفي وأعوان ومستخدمي القطاع العام وأجراء القطاع الخاص جميعا بحق ممارسة الإضراب على حد سواء، وفي هذا نسخ مباشر لمرسوم 1958م المار بنا ذكره قبلا، غير أن ممارسة هذا الحق مرهونة بعدة قيود تضمنها القانون التنظيمي نفسه؛ ومنها أن يجري تنفيذه طبقا للمسطرة المبينة في هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه، وإلا

اعتبر إضرابا غير مشروع طبقا لمنطوق المادة الخامسة⁵ منه، وأن يتم احترام الأجال القانونية المفروضة لتبليغ المشغل بالملف المطلي، وإجراء المفاوضات بين الفرقاء بشأنه، وكذا السعي للتصالح قبل تنفيذ أي إضراب وفق ما هو منصوص عليه في المادة الثالثة عشر، وفي هذا ما فيه من رعاية لمصالح المشغلين، حيث منحوا مهلا للنظر في الحلول الممكنة الكفيلة بتجنب عواقب الإضراب والتوقف عن العمل.

وفي الوقت الذي ارتأى فيه واضعو القانون التنظيمي رقم 97.15 من خلال الفقرة الثانية من المادة الأولى⁶ بطلان تنازل الأجير عن ممارسة حق الإضراب، بما يحفظ مصلحة الأجراء على هذا المستوى، جوزت المادة الثامنة من ذات القانون التنظيمي التنصيص في اتفاقيات الشغل الجماعية والاتفاقات الاجتماعية والاتفاقات الناجمة عن المفاوضات الجماعية التي تقضي بإقرار السلم الاجتماعي على إمكانية تعليق ممارسة حق الإضراب خلال مدة محددة، شريطة احترام الأطراف الموقعة لالتزاماتها، وشريطة تضمين هذه الاتفاقيات الجماعية للشغل الإجراءات الواجب اتباعها لفض كل نزاع شغلي جماعي يثور أثناء تعليق الإضراب، وهذا مظهر آخر لنهج التوازن بين مصالح الأفرقاء الذي اختطه المعدون لنص القانون التنظيمي.

وفي الوقت الذي وقع فيه منع المشغلين وهيئاتهم وغيرهم من إعاقة ممارسة حق الإضراب بموجب الفقرة الأولى من المادة السابعة⁷ من القانون التنظيمي للإضراب رقم 97.15، ومنعهم أثناء الإضراب من تعويض المضربين وإحلال محلهم أجراء لا تربطهم بهم

⁵- ورد في المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 97.15 بهذا الخصوص: " كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع".

⁶- ورد في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 97.15 بهذا الخصوص: " وكل تنازل عنه (أي عن حق الإضراب) يعد باطلا".

⁷- ورد في الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 97.15 بهذا الخصوص: " ممارسة حق الإضراب مضمونة بمقتضى هذا القانون التنظيمي، يمنع كل فعل يؤدي إلى عرقلتها".

أية علاقة شغل قبل تاريخ تبليغهم بقرار الإضراب، وفق ما جرت عليه المادة التاسعة⁸ من ذات القانون التنظيمي، نجد بالمقابل المادة السابعة⁹ في فقرتها الثانية تقرر حرية العمل أثناء سريان الإضراب، وتمنع كل فعل يؤدي إلى عرقلتها أو احتلال أماكن العمل، مع ما يعنيه ذلك من حفظ لحرية الأجبر غير المضرب في الولوج لمقر العمل ومزاولة نشاطه المهني، وهو ما استدعي في آخر المطاف منع المضربين من احتلال أماكن العمل.

فهذه نماذج وصور للموازنة بين حق الأجراء في ممارسة الإضراب دودا على مكتسباتهم، وسعيا لتحقيق مصالحهم المشروعة، وبين مصالح المشغلين سواء كانوا قطاعا عاما، أو قطاعا خاصا، أو مهنيين، حيث نتلمس سعي المشرع الحثيث نحو إقامة نوع من التوازن بين هذه المصالح جميعا، خدمة للمصلحة العامة المجسدة للنظام العام الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي للبلاد وهذا حديث آخر.

الفرع الثاني: منهج المشرع في الموازنة بين المصالح العامة والمصلحة الخاصة

لقد رسخ تتبع مقتضيات مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بالشكل المار بنا قبلا، القناعة بأن معدي هذا النص كانت غايتهم المثلى مراعاة المصالح جميعا، في إطار فلسفة قوامها حفظ حقوق الأجراء ورعاية مصالح المشغلين مع استدامة صيرورة المرفق العام وحفظ النظام العام بكل أبعاده الكلاسيكية.

ففي الوقت الذي يقرر فيه القانون التنظيمي رقم 97.15 حق أجراء القطاعين العام والخاص في ممارسة حق الإضراب المكفول لهم دستوريا، نجده بالمقابل يقيد ممارسة هذا الحق بمجموعة من الشروط والضمانات، حتى تتلاءم ممارستهم له مع اعتبارات

⁸- ورد في الفقرة الثالثة من المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 97.15 بهذا الخصوص: "يمنع خلال مدة سريان الإضراب، إحلال محل العمال المضربين، عمالا أو أشخاصا آخرين، لا تربطهم أي علاقة، بالمقابلة أو المؤسسة أو المرفق العمومي، لها صلة بالنشاط أو بالخدمة المقدمة، قبل تاريخ تبليغ قرار الإضراب.

⁹- ورد في الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 97.15 بهذا الخصوص: "حرية العمل أثناء ممارسة حق الإضراب مضمونة بمقتضى هذا القانون التنظيمي، ويمنع كل فعل يؤدي إلى عرقلتها أو احتلال أماكن العمل".

النظام العام وسير المرفق العمومي بانتظام وإطراد مع حفظ مصالح الأطراف جميعا، وهذا يعني أنه لابد من ملائمة ممارسة الحق في الإضراب مع استمرارية المرفق العام، لأن مبدأ الاستمرارية يعني ألا يفاجئ الجمهور بتوقف المرفق العام لمساس ذلك بحقوقهم الأساسية والحيوية، ناهيك عن أن هذه الاستمرارية هي في حقيقتها تجسيد للمصلحة العامة وتكريس لاستمرارية الدولة ككل.

وفي هذا السياق، يجب دائما استحضار حكمة أن الإضراب ليس فقط حقا لأصحابه يتمتعون به كيف شاءوا، وإنما هو أحد أسس المجتمع الديمقراطي التضامني الذي يجب حمايته وتعزيزه في إطار التوفيق بين استمرارية الحاجيات الأساسية واحترام باقي الحقوق الأساسية، وبعبارة أخرى يجب ممارسته وفق ضوابط تكفل الصالح العام ومصلحة المجموع توازيا مع اعتبار المصالح الخاصة للمضربين.

إن ممارسة حق الإضراب إنما الهدف منه دفع المشغل للجلوس إلى طاولة الحوار، وليس من غرضه بتاتا تهديد وجود المقابلة أو المؤسسة أو المرفق العمومي، وبهذا المعنى فالقانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يتماشى مع المفهوم القائل إن الإضراب حق مكفول لكن ليس مطلقا، بل حق يتقاطع مع عدة مبادئ دستورية وحرية أساسية أخرى تفرض تنظيمه وتقنينه وترشيد استعماله.

في ضوء هذا التحليل سوف نقارب منهج المشرع المغربي في الموازنة بين الصالح العام والمصلحة الخاصة في القانون التنظيمي للإضراب من خلال الفقرتين التاليتين:

الفقرة الأولى: دور القضاء في تكريس مبدأ استدامة المرفق العمومي وحفظ النظام العام والاقتصادي والاجتماعي للدولة؛

الفقرة الثانية: منهج القانون التنظيمي رقم 97.15 في تكريس استدامة المرفق العمومي وحفظ النظام العام والاقتصادي والاجتماعي للدولة.

الفقرة الأولى: دور القضاء في تكريس مبدأ استدامة المرفق العمومي وحفظ النظام العام والاقتصادي والاجتماعي للدولة

إن ممارسة الإضراب عبر تاريخ المغرب، الحديث منه والمعاصر، أدى إلى طرد العديد من الموظفين من الوظيفة العمومية؛ من مثل طرد موظفي وزارة الخارجية المضربين في دجنبر 1961م، حيث عرضت قضايا الطرد هذه من الوظيفة العمومية على المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)؛ ومنها أيضا قضية محمد الحيحي، الموظف بوزارة التربية الوطنية والشبيبة والرياضة، وإدريس نداء الموظف بوزارة البريد، حيث كان المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) يركز في منعه إضراب الموظفين على منطوق الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958م بشأن مباشرة الموظفين لحقهم النقابي، دون أن يأخذ بعين الاعتبار أن هذا المرسوم قد صدر قبل وضع دستور سنة 1962م، وبأن هذا الأخير في فصله 14 أكد على أن حق الإضراب مضمون (الأعرج، 2013، 292-293).

وفي تعليقه على هذا التوجه من المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، يرى كثير من الفقه أنه لا يمكن أن يعتبر الإضراب بصفة عامة غير شرعي وممنوع في الوظيفة العمومية، وكل قرار يعتبر غير ذلك فهو غير شرعي ومخالف للدستور، ويوجه هذا الجانب الفقهي رأيه بأن ظهير 24 فبراير 1958 لم يمنع ممارسة هذا الحق، وإنما اعتبره بالفعل محرما على مجموعة من فئات الموظفين الذين تمنع عليهم أنظمتهم الأساسية بصراحة حق الإضراب، على أن يبقى الإضراب مشروعاً بالنسبة لباقي الموظفين، ومن الفئات التي تحرم أنظمتها الأساسية الحق في الإضراب نجد متصرفي وزارة الداخلية، وموظفو إدارة السجون، ورجال القضاء وحملة السلاح بكل فئاتهم وغيرهم.

ولقد أكدت بعض أحكام المحاكم الإدارية الصادرة حديثاً¹⁰ هذا الرأي، حيث سايرت ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المقارن، وتحديد اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي

¹⁰. من ذلك: حكم المحكمة الإدارية بمكناس عدد 63 قضية شيبان بتاريخ 2001/07/12م، وحكم المحكمة الإدارية بأكادير عدد 247 بتاريخ 2005/12/22م.. محمد الأعرج، المنازعات الإدارية والدستورية في تطبيقات القضاء المغربي، مرجع سابق، ص: 293-294.

الذي اعتبر الإضراب حقا مشروعاً، إلا أن ممارسته تخضع لبعض الشروط والضوابط، مثل وجوب إخبار السلطات المعنية بالإضراب المراد القيام به، وبتوقيته تفادياً للإخلال بالسير المنتظم للمرفق العمومي (الأعرج، 2013، 293-294)؛ لذا فإن الإضراب المفاجئ أو المباغت أو الطارئ يعتبر غير مشروع (قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 1984م، في قضية الفيديريالية الوطنية للنقابات الحرة للبريد والمواصلات)، كما أنه يجب أن يكون الإضراب يهدف تحقيق مكاسب مهنية وليس ذا أبعاد سياسية (قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 18 فبراير 1951، في قضية بيرنو(BERNOT)).

ومن الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري المغربي على هذا الصعيد، نذكر الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 7 فبراير 2006م في الملف عدد:107/05، والذي قضت فيه برفض طلب تقدم به أحد المضربين، يطعن بواسطته في القرار القاضي بالاقطاع من أجرته عن التغيب المبرر، موضحة في حيثيات الحكم ما يلي: "إن حق الإضراب حق أصيل، مكفول دستورياً، وغياب النص التنظيمي ووجود فراغ تشريعي بخصوص تنظيم هذا الحق يعطي القضاء الإداري استناداً إلى دوره الإنشائي، إمكانية خلق ضوابط كفيلة بتأمين ممارسته بشكل يضمن الحفاظ على سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد، وأضافت المحكمة ما يلي: "إن ثبوت عدم التزام الجهة المضربة بالضوابط المقررة لممارسة هذا الحق، أدى إلى عرقلة سير المرفق العام، ولجوء الإدارة إلى تطبيق مقتضيات المرسوم الصادر بتاريخ 10 مايو 2000 باعتبار أن الأجر يؤدي مقابل العمل مما يجعل قرار الاقتراع من الراتب قراراً مشروعاً" (الأعرج، 2013، 281).

وإذا كان ربط حق الإضراب بمبدأ استمرارية المرفق العام هو بمثابة التقييد الذي يرد على ممارسة هذا الحق، خاصة إذا مورس بناء على تأطير نقابي، وأشعرت به الجهة التي يعينها الأمر لتتخذ كافة الاحتياطات، فإن عدم صدور قانون تنظيمي يحدد كيفية ممارسة حق الإضراب لا يعني إطلاق هذا الحق بلا قيود، بل لا بد من ممارسته في إطار ضوابط تمنع من إساءة استعماله وتضمن انسجامه مع مقتضيات النظام العام والسير العادي للمؤسسات والمرافق العمومية على النحو الذي لا يمس سيرها المنتظم بشكل مؤثر

(الأعرج، 2013، 286)، فكيف الحال إذا كانت ممارسة حق الإضراب مؤطرة بقانون تنظيمي حديث الصدور، حيث القواعد محدثة في إطار رؤية قوامها حفظ المصالح جميعا. الفقرة الثانية: منهج القانون التنظيمي رقم 97.15 في تكريس استدامة المرفق العمومي وحفظ النظام العام والاقتصادي والاجتماعي للدولة

إن تنصيب المشرع الدستوري على الحق في الإضراب باعتباره ضمانا للدفاع عن المصالح المهنية، وتركه المجال للمشرع العادي من أجل تحديد الإطار القانوني الذي ينظم هذا الحق، إنما يبدو في ظاهر الأمر دعوة إلى إجراء موازنة بين الدفاع عن المصالح المهنية التي يعتبر الإضراب أحد صورها، وبين حماية المصلحة العامة التي قد يتجاوز الإضراب الحدود اللازمة له ويمس بها (بياض، 2016، 262).

فمن حيث المبدأ، يمكن اعتبار الإضراب من أخطر الوسائل التي يمكن أن تهدد انتظام واضطراب المرفق العام، وهذا الأمر يجعل من الصعوبة بمكان التوفيق بين استمرارية المرفق العمومي وبين ضمان ممارسة حق الإضراب. غير أن المشرع المغربي اجتهد بموجب القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في جعل هذا الجمع بين المصلحتين المتدافعتين ممكنا، واستفرغ الوسع في سبيل التوفيق بينها.

فبعد أن حصرت المادة الحادية عشرة من القانون التنظيمي رقم 97.15 الدعوة للإضراب على جهات مخصوصة كما سبق بيان ذلك، وهي الجهات التي فصلتها المادة الثالثة وجعلتها حسب الحالة إما منظمة نقابية أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، أو منظمة نقابية ذات تمثيلية على الصعيد الوطني، أو منظمة نقابية ذات تمثيلية على صعيد مرفق عمومي، أو منظمة نقابية أكثر تمثيلا على مستوى المقاطعة أو المؤسسة، أو لجنة الإضراب، أو منظمة نقابية تمثل المهنيين في وضعية قانونية سليمة، أو منظمة نقابية تمثل العاملات والعمال المنزليين في وضعية قانونية سليمة؛ قلت بعد هذا الحصر توجهت المادة الثانية والعشرين لمنع فئات عديدة من الموظفين من ممارسة الإضراب وفق ما دققناه آنفا، فيما أحاطت المادة الواحدة والعشرين ممارسة الإضراب في المرافق الحيوية

بمسلسلة من الضمانات تكفل توفير حد أدنى من الخدمة بهذه المرافق بالنظر لحساسيتها وأهميتها، إلى غير هذا من الضوابط التي يحفل بها النص، والتي تبين اعتداد واضعيه بمبدأ كفالة حق الإضراب، مع تنظيمه وتقييد ممارسته حتى يلائم مصالح الأفرقاء جميعا.

خاتمة

من خلال المقترضيات التي تضمنها القانون التنظيمي للإضراب كما ورد تكثيف أهمها أعلاه، يتبين أن معدي هذا النص استثمروا اجتهادات القضاء الإداري المغربي، الذي طالما حاول أن يجمع بين مصلحة استمرار المرفق العام، وضمان التمتع بالحق الدستوري في الإضراب. كما نجد هذا القانون التنظيمي، وفي عدة محطات منه، يروم إقامة نوع من التوازن بين مصالح المشغلين من جهة، وبين حقوق الأجراء من جهة أخرى، وهو الأمر الذي لم يكن متيسرا دائما في كل فقرات هذا القانون التنظيمي الحساس، والذي سيحتاج منا لوقفات أخرى لاستطلاع مكنوناته وكشف بواطنه، كما يتوقف قياس درجة فائدته على انتظار دخوله حيز النفاذ أواخر شهر دجنبر 2025م، إذ تطبيق القوانين هو مخبر نجاعتها. والذي يقر في حر اعتقادنا أن قواعد القانون التنظيمي للإضراب رقم 97.15 وإن حرصت على كفالة مصالح الجميع وأخذها بالاعتبار، إلا أن انحيازها لمصالح الطرف القوي لا تخطئه العين، وهو أمر مفهوم لدينا في علم القانون وأصوله، ما دامت القاعدة القانونية مرآة لموازن القوى في المجتمع وأصدق تعبير عنها في آخر المطاف، وهو ما يزيكه ويثبته ويصدق بالتمام والكمال سياق صدور هذا النص بعد انتظاره لعقود ممتدة وسط احتجاج أغلب النقابات والتنظيمات العمالية، رغم أسوأ ما تعيشه من حالات الضعف والترهل والانكماش منذ الاستقلال، وهذا عين ما يفرض المشرع التفاتة فاعلة في اتجاه إعادة بناء صرح هذا النص التشريعي حتى يضمن حماية حقيقية للأجراء من تناول المشغلين ولو كانت الدولة، وحتى لا يتحنت هذا الحق الدستوري أو يسلب من أصحابه، وهذا أمل سنتمسك به لغاية أن يتحقق.

ونغتتم هذه السانحة لنسجل حديث بعض مواد هذا القانون التنظيمي وإحالتها على نصوص تنظيمية تصدر لتطبيق وأجراًة بعض مقترضيات حق الإضراب، ومثل هذه

الإحالات في نظرنا تبقى غير مطابقة للدستور، ذلك أن السلطة التأسيسية كلفت المشرع لبيان شروط وتحديد كفاءات ممارسة هذا الحق بموجب قانون تنظيمي، وأي كلام عن نصوص تنظيمية هو بمثابة تخلي من المشرع عن سلطته لفائدة صاحب السلطة التنظيمية، يخالف إرادة الدستور من جهة، ويجرد البرلمان من بعض سلطته من جهة ثانية، كما ويفوت حكمة مراقبة إجراءات تنفيذ الإضراب؛ سواء تعلق الأمر بالرقابة السياسية من قبل ممثلي الشعب، أو اتصل بمراقبة المحكمة الدستورية على قواعد القانون التنظيمي.

لائحة المراجع

📖 كتب

📖 محمد الأعرج، المنازعات الإدارية والدستورية في تطبيقات القضاء المغربي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 83، السنة 2013م؛

📖 مليكة الصروخ، النظام القانوني للموظف العمومي المغربي، ط1/1994م، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب.

📖 مقالة

📖 عبد المجيد بوكير، عبد القادر لشقر، الحق في الإضراب بين النص الدستوري ومقتضيات مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، مقال منشور بالمجلة المغربية للدراسات القانونية والسياسية والاقتصادية، العدد الثاني، الطبعة 1، مارس 2017م.

📁 أطروحة جامعية

📁 هشام بياض، الحوار الاجتماعي بالوظيفة العمومية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة السنة الجامعية: 2015 – 2016م.

☐ نصوص قانونية

☐ الظهير الشريف رقم 1.11.91، الصادر في 27 من شعبان 1432 هـ الموافق 29 يوليوز 2011م، بتنفيذ نص الدستور، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5964، بتاريخ 28 من شعبان 1432 هـ الموافق 30 يوليوز 2011م، ص: 3600 وما يليها؛

☐ القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.34 بتاريخ 17 من رمضان 1446 هـ الموافق 18 مارس 2025م، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7389، بتاريخ 23 رمضان 1446 هـ الموافق 24 مارس 2025م، ص: 1848 وما يليها؛

☐ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 المؤرخ في 14 من رجب 1424 هـ الموافق 11 سبتمبر 2003م، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5167، بتاريخ 13 شوال 1424 هـ الموافق 8 ديسمبر 2003م، ص: 3969 وما يليها، وفق ما جرى تعديله وتغييره وتميمه عدة مرات.

☞ أحكام وقرارات قضائية

☞ حكم المحكمة الإدارية بمكناس عدد 63 قضية شيبان بتاريخ 12/07/2001م؛

☞ حكم المحكمة الإدارية بأكادير عدد 247 بتاريخ 22/12/2005م؛

☞ قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 1984م، في قضية الفيديرالية الوطنية للنقابات الحرة للبريد والمواصلات؛

☞ قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 18 فبراير 1951، في قضية بيرنو (BERNOT).